

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИ, ЕТИЛИШИ
ВА САҚЛАНУВЧАНЛИГИНИ БИОФИЗИК ОМИЛЛАР ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ**

Норматов Озодбек Ойбек ўғли

ТошДАУ Қишлоқ хўжалиги махсулоларни сақлаш ва қайта ишлаш факултети
Озиқ овқат технологияси 2-курс талабаси

Юлдашев Юсуф Тошпулатович

ТошДАУ Қишлоқ хўжалиги махсулоларни сақлаш ва қайта ишлаш факултети
Биокимё ва физиология кафедраси ассистенти

Email yuldashev_y@list.ru

Аннотация: Ушбу мақолада қишлоқ хўжалик экинлари уруғларининг шаклланиши, этилиши ва сақланувчанлигига таъсир етувчи омилларни биофизик нуқтий назарда таҳлил қилинади. Шунингдек, уруғларни сақлаш ва уларнинг унвчанлигини узоқ муддатга сақлаб қолиш учун оптимальный шароитлар яратишда биофизик усуллардан фойдаланиш имкониятлари муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: Қишлоқ хўжалиги, Уруғ этилиши, Оптимально, Унвчанлик, Температура.

Аннотация: В статье анализируются факторы, влияющие на формирование, прорастание и хранение семян сельскохозяйственных культур с биофизической точки зрения. Будут также рассмотрены возможности использования биофизических методов для создания оптимальных условий хранения семян и сохранения их жизнеспособности в течение длительного времени.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Прорастание семян, Оптимальный, Плодородие, Температура.

Abstract: The article analyzes the factors influencing the formation, germination and storage of agricultural crop seeds from a biophysical point of view. The possibilities of using biophysical methods to create optimal conditions for seed storage and maintain their viability over a long period of time will also be considered.

Keywords: Agriculture, Seed Germination, Optimal, Fertility, Temperature.

Кириш: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасидаги иқлим шароитлари ўзгаришини худудлардаги биофизик омилларнинг қишлоқ хўжалик экинларга таъсирини тажриба, кузатишлар асосида аниқланган натижалар ва Тошкент Давлат Аграр Университети Биокимё ва физиология кафедрасида биофизика бўйича олиб борилаётган аниқ бир мақсадга қаратилган кўп йиллик илмий изланишларнинг ажралмас бир қисми бўлган Ўзбекистон Республикаси шароитида иқлимлаштирилган экинларни уруғларини шаклланиши, этилиши, маҳлулотнинг сифати ҳосилдорлиги ва сақланувчанлигига биофизик омиллар таъсирини ўрганишга боғишланган.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати: Турли навли буғдойларни уруғидаги жараёнларни, сув ҳолатини ва

микдорини табиий ҳарорат билан боғлиқлигини биофизик омиллар таъсири асосида ўрганиш билан уларни қурғоқчиликка ва совуққа чидамлилигини аниқлашдан иборат

Мақола мавзусидаги бажарилган ишлар олий таълим муассаси илмий тадқиқот режалари билан боғлиқлиги Мақола тадқиқоти Тошкент давлат аграр университети илмий ишлари асосида “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларини шаклланиши, этилиши ва сақланувчанлигини биофизик омиллар ёрдамида ўрганиш” мавзусида амалий лойиҳа доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади: Уруғларнинг умумий тавсифи унинг морфологик ва анатомик тузилишини аниқлаш; Буғдойнинг этилиб пишиши этилиб пишаётган буғдой сув режими қонуниятларини ўрганиш; Тадқиқот

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

олиб борилган хуудлар хақида маълумотларга эга бўлиш ва хуудларни танлаш; Тадқиқот материаллари танлаш ва ўрганиш усулларини тадбиқ этиш;

Буғдой уруғининг умумий тавсифи.
Буғдой уруғининг морфологик ва анатомик тузилиши; Буғдой донининг юзаси кокилча деб номланувчи тукчалар тутами бўлган муртакка қарама қарши учидан ташқари силлик.

Буғдой дони жавдар арпа ва сули каби шамол тегадиган томонидан жуякчага ва иккита туртиб чиққан ўртасидаги бурмага эга одатда у дон ўртасигача этсада ташқи томонидан унинг хақиқий чуқурлигини аниқлаш қийин. Жуякча ўзгармайдиган асосий тугунча тарамини ўтказувчи бўйлаб хосил бўлади (Хохлова ва бошқалар 1999).

1-расм. Буғдой донининг тузилиши
Эсау 1989 1- муртак 2- мевали қобиқ юзаси
3- тукчали пўст 4- жуяк 5- крахмали

эндосперм 6- алейрон қават 7- эндрсперм 8- қалқонча

У тўқималар ҳар томондан ўсиб кўпайиши асосий томирдан вужудга келади. Доннинг орқа ёки ташқи қисми кўйи гул тўда тангачасининг ички сирти каби юмалоқланган.

Баъзида мева қобиғи орқали муртакнинг пастки учида кичкина қора доғ кўринади. Бу микро майдон доираси кичкина ёриқ бўлиб хужайралар қатламида гуллашда иштирок этган уруғ қобиғида кечроқ ривожланади.

Дон гули уни кўрсатувчи тавсифномасидир. Узунлиги ва эндосперм тузилиши ҳам буғдойлар оқ ва қизил донлига бўлинадилар. Қизил буғдойнинг тўқ рангли дастлаб уруғ қобиғида мавжуд моддалар туфайли вужудга келади лекин, унга эндосперм зичлиги таъсир кўрсатади. Қаттиқ консистенцияли шишасимон қизил дон юмшоқ консистенцияли унсимон қизил донга нисбатан кўринишидан тўқроқ бўлади. Эндосперм дон вазнининг 90 фоизини ташкил этади Шакли ўлчами ва ҳолатига кўра эндоспермнинг уч хил хужайралари фарқланади периферик, призматик ва марказий периферик хужайралар алейрон қатламлардан кейин дарҳол бошланади. Улар эндосперм марказига чўзилган бўлиши мумкин призматик хужайралар эса ўзининг узун ўқлари билан дон сиртида перпендикуляр йўналган. Призматик хужайраларнинг асосий қисми деярли девордан ва ёнидаги попуқ марказидан бурмагача этади (Briggle Reitz, 1993, Атабоева 1999.2004).

Эндосперм хужайраларининг ўлчамлари куйидагича

Шаклига кўра	ўлчамлар мкм	узунлиги диаметри
периферик	122-200 мкм	28-33 мкм
призматик	122-204 мкм	28-33 мкм
кичик мар-й	72-104 мкм	28-33 мкм
катта мар-й	120-144 мкм	28-33 мкм
катта дона ораси	60 мкм	28-33 мкм

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Марказий хужайралар кесимдаги шаклига кўра призматик хужайраларга ўхшаб кетади. Эндосперм хужайраларининг ўлчамлари қуйидагича: периферик 60 мкм узунасига призматик хужайралар 122-200 мкм катта марказий хужайралар 120-144 мкм кичик марказий хужайралар 72-104 мкм.

Уруғ қобиғи ортида ётувчи сиқилган хужайралардан ташқари эндосперм хужайралар оксилли матрико тўлиқ крахмал доначаларини сақлайди. Призматик хужайралар ва марказий хужайралар диаметри 28-33 мкм бўлган тухумсимон крахмал доначаларини сақлайди. Ташқи призматик хужайраларнинг доналари ички

призматик хужайраларнинг доналарига нисбатан кичикроқ. Катта доналар орасида диаметри 2-8 мкм бўлган кичкина кўп қиррали думалоқлари ҳам бор.

Хулоса: Буғдой уруғининг етилиб пишиши охириги босқичда уларда намлик ҳар хил тақсимланган ва уруғдаги 20 % гача намлик суюқ фазада сақланади. Уруғнинг ҳавонинг қуритиш чоғида энг аввало айнан шу сув йўқолади ва унинг кетиши, чамаси, етилиб пишишнинг охириги босқичига тезкор сув бериш билан боғлиқ. Фақат шундан кейингина боғланган сувнинг миқдори камайиш ва унинг ҳаракатчанлиги содир бўлади.

ФОЙ ДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Абдурахманов С.О. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг “Санзар-8” навини экиш муддати, маъдан ўғитлари меъёри ва суғориш тартибининг унинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири. Автореф. Номз. Т-2004, 19 б.
2. Абдуллаев Х., З.Норбоев., Бойназаров Б., Шайманов Ч., Биофизика. Ўқув услубий кўлланма. Тошкент 2003. 70б
3. Абдуллаев.Х., З.Норбоев., Бойназаров Б., Шайманов.Ч., Биофизика. Ўқув кўлланма. (Лотин алифбоси) Тошкент 2005. 70б
4. Анисимов А.В. Раткович С. Транспорт воды и растениях. Исследования импульсным методом ЯМР. М. Наука. 1992. 144 с.
5. Аксенов С.И. Метод ЯМР-релаксации Новые физические методы в биологических исследованиях. - М.: Наука, 1987. - С. 147-163
6. Аксенов С.И. Вода и её роль в регуляции биологических процессов. М. Наука. 1990. 110.
7. Аксенов С.И. Аскоченская Н.А. Петин Н.С. О фракциях воды и семенах пшеницы Физиология растений 1980, 16, 1, 71-77.
8. Аксенов С.И., Вотонков А.Е., Николаев Г.М., Гельфанд В.Е. Спектроскопия спинового эха для исследования состояния воды в растительных и животных тканях. Научные докл. ВШ, 1989, 12, 109-117
9. Аксенов С.И. Об оценках состояния воды в биологических объектах по данным различных физических методов Биофизика, 1997. 922-924
10. Аксенов С.И., Головина Е.А. Проникновение и распространение воды в семенах пшеницы. Физиология растений. 1986. 33, 1, 150 -158.